

PERMASALAHAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR

Akmal Aulia Harahap¹ Ridwan Hamid Lubis² Khotna Sofiyah³
Hamidscoot300604@gmail.com¹

akmalaulia1404@gmail.com², khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id³

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan*

Abstrak

Pendidikan matematika memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber terkait pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, seperti kurangnya minat siswa, kesulitan dalam memahami konsep matematika, serta metode pembelajaran yang kurang variatif.

Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi prestasi siswa dalam matematika. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar, antara lain dengan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan relevan, sertamemberikan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar matematika.

Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Sekolah Dasar, Minat Siswa, Metode Pembelajaran, Prestasi Matematika.

Abstract

Mathematics education plays an important role in developing students' logical, analytical, and problem-solving thinking skills. This study aims to identify common problems in mathematics learning in elementary schools. Through a literature study, this study analyzed various sources related to mathematics learning at the elementary school level. The results of the analysis show that there are several challenges faced in mathematics

learning, such as lack of student interest, difficulty in understanding mathematical concepts, and less varied learning methods. In addition, external factors such as lack of support from parents and the surrounding environment can also affect student achievement in mathematics. Therefore, efforts are needed to improve the quality of mathematics learning in elementary schools, including by developing more interesting and relevant learning methods, and providing training for teachers to improve their competence in teaching mathematics.

Keywords: Mathematics Learning, Elementary School, Student Interest, Learning Methods, Mathematics Achievement.

PENDAHULUAN

SD adalah dasar pertama murid buat memasuki sekolah formal pula mengalami pemugaran mengikuti pemugaran kurikulum pada Indonesia. Perbaikan kurikulum tadi mencakup materi pembelajaran, alokasi saat proses pembelajaran dan mata pelajaran yg diajarkan. Mata pelajaran yg masih selalu terdapat didalam pembelajaran pada sekolah dasar yaitu pembelajaran matematika. Keberadaan matematika pada sekolah dasar sangat krusial bagi siswa. Semua siswa mulai berdasarkan sekolah dasar hingga kejenjang berikutnya perlu diberikan Mata pelajaran Matematika. Hal ini buat membekali siswa menggunakan akal budi logis, analitis, sistematis, kritis, & kreatif, dan kemampuan bekerjasama. Dengan Kemampuan tadi dibutuhkan siswa mempunyai bekal buat bertahan hayati semenjak dini & menciptakan siswa belajar & sebagai bermakna (Riska Wiryana & Jesi Alexander Alim, 2023).

Matematika adalah ilmu yang mengajarkan perhitungan, belajar, berpikir logis dan keterampilan pribadi. Pembelajaran, sebaliknya, adalah suatu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru untuk mengajarkan kepada siswa cara dan cara belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses pembelajaran yang menjadikan siswa memahami hakikat matematika. Pembelajaran matematika merupakan kajian yang diajarkan mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan yang mengejar dua visi perkembangan yang membantu memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Sedangkan visi matematika yang pertama adalah memfokuskan

pembelajaran matematika pada pemahaman konsep dan gagasan dalam pembelajaran matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika dan ilmu-ilmu lainnya, sedangkan visi kedua lebih fokus pada pemberian kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis. Pengembangan keterampilan berpikir sistematis dan kritis, kreativitas, ketekunan, rasa estetika, kepercayaan diri dan kualitas objektif yang diperlukan untuk masa depan. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran matematika harus dibelajarkan sejak usia sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki bekal untuk dapat berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta dapat bekerjasama dengan yang lainnya (Ary Kiswanto Kenedi, dkk, 2018).

Matematika juga adalah keliru satu mata pelajaran dasar yg sangat krusial pada menciptakan akal budi logis, analitis, & pemecahan perkara murid. Kemampuan matematika yg bertenaga akan sangat bermanfaat bagi murid pada menghadapi tantangan pada masa depan, baik pada kehidupan sehari-hari juga pada global kerja. Namun, pada kenyataannya, poly murid sekolah dasar yg mengalami kesulitan pada mengusut matematika. Rendahnya minat belajar, kesulitan tahu konsep, & kurangnya motivasi sebagai beberapa perseteruan yg tak jarang ditemui pada pembelajaran matematika pada sekolah dasar. Dalam matematika, penalaran matematis merupakan proses berpikir matematik pada memperoleh konklusi matematis dari berita atau data, konsep, & metode yg tersedia atau yg relevan. Kemampuan pemecahan perkara matematika sangat krusial dimiliki sang murid terutama pada pembelajaran matematika, yaitu: (1) pembelajaran matematika adalah suatu bahasa, lantaran pembelajaran matematika tidak hanya sebagai alat pendukung buat merampungkan suatu perseteruan, namun matematika jua adalah suatu aktivitas mengkomunikasikan aneka macam gagasan secara kentara & runtut, (2) matematika adalah kegiatan sosial lantaran pada pembelajaran matematika masih ada hubungan antar murid & jua murid menggunakan pengajar (Fuji Silvi, dkk, 2020) Mengatasi perseteruan pada pembelajaran matematika pada sekolah dasar sebagai sangat krusial buat menaikkan pemahaman & minat murid terhadap matematika. Perubahan pada metode pengajaran, peningkatan motivasi murid, & pengelolaan kecemasan yg efektif bisa sebagai solusi buat mengatasi perseteruan ini. Selain itu, krusial jua buat menaruh perhatian spesifik terhadap pembinaan & pelatihan bagi para

pengajar matematika, supaya mereka mempunyai pengetahuan & keterampilan yg relatif pada menghadapi tantangan pada pembelajaran matematika pada sekolah dasar.

Dengan melakukan upaya bersama, pembelajaran matematika pada sekolah dasar bisa sebagai lebih efektif, menyenangkan, & berguna bagi perkembangan murid pada tahu konsep-konsep matematika secara mendalam (Riska Wiryana & Jesi Alexander Alim, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yg dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yg dilakukan melalui mengumpulkan data menurut buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, youtube menggunakan tujuan obyek penelitian pada pengumpulan data yg bersifat kepustakaan, atau jajak yg dilaksanakan buat memecah suatu perkara yg bertumpu dalam penelaan bahan-bahan pustaka (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data yg dipakai pada penelitian ini merupakan menggunakan mengumpulkan data menurut buku, jurnal, internet, youtube. Dalam pengumpulan data ini peneliti menelusuri lalu membaca, memcatat, & menganalisis bahan-bahan yg diharapkan buat memperoleh warta yg berkaitan menggunakan pembahasan.

Adapun asal data yg dipakai pada penelitian ini yaitu menjadi berikut: a) Sumber Primer: Sumber Primer merupakan asal yg menaruh data secara eksklusif buat menerima data yg dibutuhkan oleh peneliti.

b) Sumber Sekunder: Sumber sekunder merupakan asal-asal yg diambil menurut asal yg nir eksklusif atau asal data yg didapat menurut asal-asal pendukung misalnya interest searching & youtube herbi penekanan penelitian ini.

Untuk memperoleh output data yg sah & tepat, peneliti memakai teknik pengumpulan data melalui analisis isi. Analisis isi (content analysis) merupakan penelitian yg bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu warta tertulis atau tercetak pada media massa, buku, artikel, jurnal dll. Analisis ini dipakai buat menganalisis data yg didapat menurut bentuk internet, buku, artikel, youtube. Menganalisis pembahasan ini bertujuan buat memudahkan pembaca & penulis pada tahu isi menurut pembahasa penelitian ini & bisa diambil konklusi menurut pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberitahuakn bahwa masih ada sejumlah konflik pada pembelajaran matematika pada sekolah dasar. Salah satu konflik primer merupakan rendahnya minat anak didik terhadap mata pelajaran matematika. Hal ini sering ditimbulkan sang persepsi anak didik bahwamatematika merupakan mata pelajaran yg sulit & membosankan. Selain itu, kurangnya pemahaman konsep dasar matematika jua sebagai hambatan bagi anak didik pada merampungkan soal-soal yg lebih kompleks. Faktor lain yg menghipnotis prestasi anak didik pada matematika merupakan metode pembelajaran yg kurang variatif & kurangnya dukungan berdasarkan orang tua dan lingkungan sekitar. Kurangnya fasilitas belajar yg memadai pada sekolah jua sebagai galat satu faktor yg turut memperparah konflik ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa buat menaikkan prestasi anak didik pada matematika, diharapkan pemugaran pada banyak sekali aspek, mulai berdasarkan pengembangan kurikulum yg lebih menarik, training pengajar, sampai keterlibatan orang tua pada proses pembelajaran.

1. Pengertian Pembelajaran Matematika

Gagne menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses belajar yg sanggup terjadi lantaran adanya imbas berdasarkan luar (eksternal) juga berdasarkan pada diri sendiri (internal). Pembelajaran eksternal terjadi waktu kita belajar berdasarkan lingkungan sekitar, sedangkan pembelajaran internal terjadi waktu kita aktif mencari pengetahuan. Matematika adalah ilmu dasar yg sangat krusial pada kehidupan manusia. Perkembangan pesat teknologi berita & komunikasi nir bisa dilepaskan berdasarkan donasi matematika. Pembelajaran matematika sejak dini bertujuan buat membekali anak didik menggunakan kepandaian logis, analitis, & pemecahan masalah. Dengan menguasai matematika, anak didik akan lebih siap menghadapi tantangan pada masa depan & berkontribusi pada membangun inovasi yg bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun demikian pembelajaran matematika sering dihadapkan pada banyak sekali tantangan, misalnya kurangnya minat anak didik atau metode pembelajaran yg kurang menarik. Oleh lantaran itu, perlu dilakukan upaya buat menciptakan pembelajaran

matematika lebih relevan & menyenangkan bagi anak didik (Erna Yayuk, 2019). Dalam bukunya “Model Pembelajaran Jigsaw & STAD Terhadap Pencapaian Karakter & Kemampuan Numerasi Siswa”, Suyitno menyebutkan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau aktivitas pengajar mata pelajaran matematika pada mengajarkan matematika pada para peserta didiknya, yg didalamnya terkandung upaya pengajar buat mewujudkan iklim & pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat.

2. Ciri-karakteristik Pembelajaran Matematika

Menurut Makmum, pembelajaran matematika Sekolah Dasar memiliki karakteristik-karakteristik menjadi berikut:

a. Pembelajaran matematika memakai metode spiral Pendekatan spiral pada pembelajaran matematika merupakan pendekatan yg selalu menggabungkan mata pelajaran sebelumnya menjadi dasar buat memeriksa mata pelajaran matematika berikutnya. Topik baru memperdalam & memperluas topik sebelumnya. Pengenalan konsep diawali menggunakan benda konkrit, yg lalu diajarkan pulang pada bentuk pemahaman yg lebih tak berbentuk menggunakan notasi yg lebih tak jarang dipakai pada matematika.

b. Pembelajaran matematika sedikit demi sedikit Mata pelajaran matematika diajarkan secara sedikit demi sedikit, mulai berdasarkan konsep yg sederhana sampai konsep yg lebih sulit. Selain itu, pembelajaran matematika diawali menggunakan konsep konkrit, berlanjut semi konkrit & terakhir konsep tak berbentuk.

c. Pembelajaran matematika memakai metode induktif

Matematika merupakan ilmu deduktif. Akan namun, pada matematika sekolah dasar dipakai pendekatan induktif sinkron menggunakan termin perkembangan mental siswa.

Contoh Gunakan bahan buat membangun & membangun ruangan menggunakan lembut. Pendahuluan nir dimulai menggunakan definisi, namun dimulai menggunakan memperhatikan model- model bentuk tadi & memeriksa namanya.

Mengidentifikasi fitur pada bentuk buat tahu konsep.

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi Kebenaran matematika merupakan kebenaran yg konsisten, adalah nir terdapat pertentangan antara satu kebenaran menggunakan kebenaran lainnya.

Suatu klaim dipercaya sah bila didasarkan dalam pernyataan sebelumnya yg kebenarannya diterima.

e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna Mindful learning atau pembelajaran bermakna merupakan cara mengajar mata pelajaran yg mengutamakan pemahaman daripada hafalan.

Dalam pembelajaran imersif, siswa memeriksa matematika menggunakan memulai berdasarkan konseptualisasi lalu berlatih menerapkan & memanipulasi konsep-konsep tadi pada situasi baru.

Dengan jenis pembelajaran ini, siswa terhindar berdasarkan kata-kata.

Lantaran siswa mengerti apa yg dilakukannya pada aktivitas belajarnya, mengapa dilakukan & bagaimana dilakukan.

Oleh lantaran itu, pencerahan akan pentingnya belajar semakin tumbuh (Putri Nadia Aprilia, dkk, 2023) 3. Problematika Pembelajaran Matematika pada Sekolah Dasar/MI Pembelajaran matematika pada Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) mempunyai poly problematika baik itu yg tiba berdasarkan pengajar bidang studi, siswa, juga orang tua siswa itu sendiri.

234Husna, Zubaidah & Vebrianto, mengemukakan bahwa murid nir mampu berpikir matematis meskipun sudah duduk dikelas tinggi, inspirasi-inspirasi murid nir keluar & jadi terpendam, murid yg nir bertanya terhadap materi yg dijelaskan sang pengajar, metode yg dipakai sang pengajar masih metode lama, dan minat & kemampuan murid yg kurang meningkat. Hal ini senada menggunakan Sudarman, yg menyebutkan bahwa perkara yg dialami pada pembelajaran matematika pada sekolah dasar, yaitu kesulitan yg dialami sang kebanyakan murid pada penyelesaian soal cerita matematika, murid takut bertanya mengenai hal yg sulit & nir dipahaminya, asumsi murid bahwa matematika adalah pelajaran yg menakutkan. Serta pengajar masih mengalami kesulitan & hambatan pada perancangan & pemilihan perkara yg kontekstual. Ketidakmampuan murid buat berpikir tak berbentuk & kekurangan pada pemahaman membaca pula sebagai perkara pada pembelajaran matematika (Kristina Gita Permatasari, 2021). Pembelajaran matematika pada sekolah dasar tak jarang menghadapi tantangan yg kompleks. Metode pedagogi yg terus-menerus & kurangnya

keterlibatan aktif murid menciptakan poly murid merasa kesulitan tahu konsep matematika. Akibatnya, minat & motivasi belajar murid sebagai rendah. Untuk mengatasi perkara ini, dibutuhkan penemuan pada metode pedagogi, misalnya penggunaan media pembelajaran yg interaktif & pendekatan pembelajaran yg lebih berpusat dalam murid.

Selain itu, kiprah pengajar pada membangun lingkungan belajar yg positif & dukungan orang tua pula sangat krusial buat mempertinggi prestasi murid dalam matematika (Riska Wiryana & Jesi Alexander Alim, 2023). Dalam pembelajaran MTK pada SD, tentu poly faktor yg mensugesti output belajar anak-anak. Sebab, keberhasilan belajar sangat ditentukan sang beberapa faktor.

Faktor- faktor tadi bisa dikelompokkan sebagai dua, yaitu faktor pada diri murid itu sendiri (intern) & faktor menurut luar diri murid (ekstern).

a.Faktor Internal

Faktor menurut pada diri murid yg berpengaruh terhadap output belajar antara lain merupakan kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, & kesehatan, dan norma murid. Salah satu hal krusial pada aktivitas belajar yg wajib ditanamkan pada diri murid bahwa belajar yg dilakukannya adalah kebutuhan dirinya. Minat belajar berkaitan menggunakan seberapa besar individu merasa senang atau nir senang terhadap suatu materi yg dipelajari murid. Minat inilah yg wajib dimunculkan lebih awal pada diri murid. Minat, motivasi, & perhatian murid bisa dikondisikan sang pengajar. Setiap individu mempunyai kecakapan (ability) yg berbeda-beda. Demikian pula pengelompokan kemampuan siswa berdasarkan kemampuan penerimaan, misalnya proses pemahamannya harus dengan cara perantara visual, verbal, dan atau harus dibantu dengan alat/media **(Sumardjan, 2017)**.

B.Faktor Eksternal

Faktor berdasarkan luar diri anak didik yg mensugesti output belajar pada antaranya merupakan lingkungan fisik & non fisik (termasuk suasana kelas pada belajar misalnya riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), pengajar, aplikasi pembelajaran, & sahabat sekolah.

Pengajar adalah faktor yg paling berpengaruh terhadap proses maupun output belajar, karena pengajar adalah manager atau pengarah adegan pada kelas. Dalam hal ini, pengajar wajib mempunyai kompetensi dasar yg disyaratkan pada proses pengajar (Sumardjan, 2017). Pertarungan matematika yg terdapat pada Sekolah Dasar (SD) umumnya melibatkan konsep-konsep dasar yg adalah fondasi krusial buat pembelajaran matematika pada taraf lebih lanjut. Beberapa konflik tadi serius dalam pemahaman dasar misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengukuran, waktu, geometri, dan konsep pecahan. Berikut merupakan penerangan lebih rinci tentang jenis-jenis konflik matematika yg biasanya ditemukan pada SD:

1. Penjumlahan dan Pengurangan

Di tingkat SD, siswa mulai belajar operasi dasar matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Mereka diberi masalah yang melibatkan penambahan dan pengurangan bilangan bulat untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ini.

Contoh Masalah Penjumlahan dan Pengurangan:

- **Masalah Penjumlahan:** "Ali memiliki 25 buku. Dia membeli 10 buku lagi. Berapa total buku yang dimiliki Ali sekarang?"
 - Penyelesaian: $25 + 10 = 35$. Jadi, Ali memiliki 35 buku.
- **Masalah Pengurangan:** "Andi memiliki 40 pensil. Dia memberikan 15 pensil kepada temannya. Berapa banyak pensil yang dimiliki Andi sekarang?"

Penyelesaian: $40 - 15 = 25$. Jadi, Andi memiliki 25 pensil.

2. Perkalian dan Pembagian

Permasalahan yang melibatkan perkalian dan pembagian seringkali digunakan untuk menghitung banyaknya objek yang ada dalam kelompok atau untuk membagi sejumlah objek

menjadi kelompok-kelompok yang sama.

- **Contoh Masalah Perkalian:**

- o "Di sebuah kebun, ada 6 baris tanaman. Setiap baris berisi 8 tanaman. Berapabanyak tanaman yang ada di kebun tersebut?"

Penyelesaian: $6 \times 8 = 48$. Jadi, ada 48 tanaman di kebun tersebut.

Contoh Masalah Pembagian: "Seorang guru memiliki 24 apel dan ingin membagikannya kepada 6 murid. Berapa banyak apel yang diterima setiap murid?"

Penyelesaian: $24 \div 6 = 4$. Jadi, setiap murid menerima 4 apel.

3. Pengukuran dan Konversi Satuan

Siswa di SD juga belajar untuk mengenal berbagai satuan pengukuran seperti panjang, berat, dan waktu, serta bagaimana mengonversi satuan-satuan tersebut.

- **Contoh Masalah Pengukuran:** "Sebuah meja memiliki panjang 2 meter. Jika mejatersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, berapa panjang setiap bagian?"

Penyelesaian: $2 \text{ meter} \div 4 = 0,5 \text{ meter}$. Jadi, panjang setiap bagian adalah 0,5 meter.

4. Masalah Waktu

Masalah yang melibatkan waktu mengajarkan siswa untuk mengenali dan menghitung perbedaan waktu, serta membaca jam.

- **Contoh Masalah Waktu:** "Jika sekarang pukul 08.15 dan acara dimulai pukul

09.00, berapa menit lagi acara akan dimulai?"

Penyelesaian: $09.00 - 08.15 = 45$ menit. Jadi, acara akan dimulai dalam 45 menit.

5. Geometri dan Bangun Datar

Siswa juga diperkenalkan dengan konsep geometri, seperti mengenal berbagai jenis bangun datar dan cara menghitung luas dan kelilingnya.

- **Contoh Masalah Geometri:** "Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 4 cm. Berapa luasnya?"

Penyelesaian: Luas = panjang $\times$ lebar = $10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 40 \text{ cm}^2$. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 40 cm^2 .

6. Pengenalan Pecahan

Di SD, siswa mulai belajar tentang pecahan, yang mengajarkan mereka untuk memahami bagian-bagian dari suatu keseluruhan.

- **Contoh Masalah Pecahan:** "Sebuah pizza dibagi menjadi 8 bagian. Jika 3 bagian dimakan, berapa bagian pizza yang tersisa?"

Penyelesaian: $8 - 3 = 5$. Jadi, ada 5 bagian pizza yang tersisa, atau $\frac{5}{8}$ dari pizza.

7. Masalah Berbasis Cerita

Masalah cerita adalah jenis masalah yang menguji kemampuan siswa untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematika berdasarkan situasi yang digambarkan dalam cerita.

- **Contoh Masalah Cerita:** "Siti membeli 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 6 pensil. Berapa pensil yang dimiliki Siti sekarang?"

Penyelesaian: $3 \times 6 = 18$. Jadi, Siti memiliki 18 pensil.

KESIMPULAN

Analisis di atas secara jelas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan kompleks yang menghambat keberhasilan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya minat siswa terhadap matematika, yang seringkali disebabkan oleh persepsi bahwa mata pelajaran ini sulit dan membosankan. Selain itu, kurangnya pemahaman konsep dasar, metode pembelajaran yang kurang variatif, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penghambat.

Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal siswa, seperti minat dan kemampuan, tetapi juga dari faktor eksternal seperti kualitas pengajaran, lingkungan belajar, dan ketersediaan fasilitas. Kurangnya persiapan guru, metode pembelajaran yang monoton, dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar juga turut memperparah situasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif mulai dari perbaikan kurikulum, pelatihan guru, hingga peningkatan keterlibatan orang tua dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Putri Nadia, dkk. (2023). *Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar dengan Model dan Media Inovatif*. Semarang:
- Cahaya Ghani Recovery. Kenedi, Ary Kiswanto, dkk. (2018). *Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Sekolah Dasar dalam Memecahkan Masalah Matematika*. *Jurnal Numeracy*, 5 (2)
- .Kustantina. (2023). *Model Pembelajaran Jigsaw dan STAD Terhadap Pencapaian Karakter dan Kemampuan Numerasi Siswa*. Semarang:
- Cahaya Ghani Recovery. Permatasari, Kristina Gita. (2021). *Problematika Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah*. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 17 (1).
- Silvi, Fuji, dkk. (2020). *Kajian Literatur Tentang Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dengan Model Problem Based Learning Pada Siswa Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4 (3).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.
- Sumardjan. (2017). *Desain Pembelajaran MTK SD Menyenangkan*. Semarang: Formaci Press. Wiryana,
- Riska & Jesi Alexander Alim. (2023). *Permasalahan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar*. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 2 (3).
- Yayuk, Erna. (2019). *Pembelajaran Matematika SD*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

